

**Ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда ибрат қилиб кўрсатиш
методининг тарбиявий моҳияти.**

А.АБДУРАХМАНОВ

**ГулДУ ижтимоий-иқтисодий
факультети декани**

Аннотация. Мақолада ўқувчи-ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда ўтмишдаги буюк аجدодларимиз фаолиятдан ибрат олиш методи кўллаш батафсил ёритилган. Тарихий материалларни ўрганиш, тарихий бадиий адабиётларни ўқитиш орқали ёшлар руҳиятига ватанпарварликни сингдиришга илмий ёндашилган. Тадқиқотнинг мақсади таълим-тарбия жараёнига ноанъанавий методни жорий қилиш орқали ўқувчи ва ўқитувчини танқидий ва кереатив ёндошувлар дунёқарашини бойитиш, ўзгартириш.

Калит сўзлар: ибрат методи тарих, ватанпарварлик, буюк аجدодлар, миллий-маънавий мерос, тарихий-бадиий адабиётлар, муносиб фарзанд.

Ибрат қилиб кўрсатиш методининг тарбиявий моҳияти шунда намоён бўладики, ёшлар ҳаётда ўзларига муносиб мақомга эга бўлишга курашар эканлар, улар муайян рамз, тимсолни кўз олдиларига келтиришлари керак. Масалан, мардликда Амир Темурдек, ватанпарварликда Жалолиддин Мангубердидек буюк инсонларни сиймоларини кўз олдиларига келтиришга уринадилар. Бунинг учун ўқувчи-ёшлар улар қай тарих шундай мақомга эришганликларини ва нима учун тарих унутмаганлигини билишлари керак, таълимдаги бу вазифа тарих фани ўқитувчиси зиммасида бўлади.

Ибрат феномени замондошларимиз учун ўтмиш ва келажакни боғловчи ҳалқа бўлиб хизмат қилишини ҳеч қачон эсдан чиқармаслигимиз лозим. Ибратнинг том маънодаги ижтимоий-тарихий қиммати шундан иборатки, унинг келажакка йўналтирувчи функцияси жуда юксак. Агар фикримизни мухтасар қилиб билдирадиган бўлсак, ёшлар ўзларида аجدодларимиз ибратли ҳаётдан намуна олиб, жонажон юртимиз-Ўзбекистонга садоқатли фарзанд бўлиб хизмат қилиш, уни душманлардан асраш, шу йўлда, керак бўлса, жондан ҳам кечишга шай бўлишни билдиради.

Тарихга назар солар эканмиз, халқ бахт-саодати, тинчлиги, озодлиги йўлида ўз ҳаётини бахшида қилган ватандошларимиз кўрсатган қаҳрамонлик, инсонпарварликни кўрамиз ва фахрланамиз.

Ватан олдидаги муқаддас бурчни бажаришда нафақат буюк саркардалар, балки Нажмиддин Кубро каби ўз даврининг дин пешволари, тариқат шайхлари ёвга қарши чиқиб, халқни ҳам ватан ҳимоясига жалб қилишга ҳисса қўшишган. Ҳатто, қонхўр Чингизхон Нажмиддин Кубронинг ёши улуғлиги, улуғ шайлиги ва дин пешвоси эканлигини инобатга олиб, унга зарар етказмасликни таклиф қилсада, ул зот таклифни қабул қилмасдан “Ё Ватан ё шарафли ўлим!” деб, Ватан ҳимояси йўлида жон берганлар. Халқимизнинг муғулларга қарши кураши бир қарашда бесамар кетган бўлиб кўринсада, аксинча, ватанпарварлик руҳида тарбия топган Жалолоддин Мангубердининг жияни ва издоши Сайфиддин Қутуз муғуллар устидан ғалаба қозонади.

“Мендирман-Жалолоддин” фильмининг экран юзига чиқиши-жуда катта маънавий воқеа бўлди. Ёшларимиз томонидан турли метод ва усулларда миллий тарихий-бадиий меросимизни ўрганиши Ватан ҳимоясининг минг йиллик анъаналари, юртимиз озодлиги учун курашган тарихий аجدодларимиз билан фахрланиш ҳиссиётини уйғотади, қанчалик қийинчиликлар билан эришган юртимиз мустақиллигини ҳимоя қилишга, асрашга, қадрига етишга ундайди.

Аслида ҳам, халқимиз озодлиги, тинчлиги ва хотиржамлиги йўлида ўз ҳаётини бахш этган ватандошларимиз кўрсатган қаҳрамонлик, инсонпарварлик ҳақида мисоллар 3-4 та халқниқидан ҳам кўпроқлигига амин бўламиз. Икки дарё оралиғида камол топган ва жаҳон тамаддунига ўз ҳиссасини қўшган элимиз тарихи кўп даврлар силсиласида мустақиллик, озодлик учун мардонавор, қонли жасоратларга тўла.

Масалан, Тўмариснинг: “Кимки душман найрангига дучор бўлса, ҳалок бўлади, кимки она Ватан меҳр-муҳаббатини дилига тугиб душманга қарши мардонавор курашса ғалаба қозонади”, деган ҳайқириғига мос ибратли ғоялар аждодларимиз юрагини забт этган. Широқ ўз жонидан кечиб, Доронинг катта қўшинини сувсиз саҳрога етаклаб, мағлуб этадики, буни тарих унутган эмас. Спитамен: : “Сен Искандарга қарши мардона курашга асос қўйдинг. Сенинг номинг келажак авлодлар учун йўлчи юлдуз бўлиб хизмат қилади. Бир йилдан сўнг юзта Спитамен чиқади, ўн йилдан сўнг Спитамен мингтага етади. Юз йилдан сўнг ўн минглаб Спитамен бош кўтаради. Сен ташлаган битта уруғдан кўплаб, ҳадсиз ҳисобсиз ниҳоллар туғилади. Улар ҳам янги ҳосил беради ва ниҳоят, эртами-кечми душман муносиб жазосини олади. Буюк ишлар бир зумда амалга ошиб кетмайди. Ҳужум қил! Кураш! Лозим бўлганда орқага чекин. Аммо нима учун курашаётганинингни унутма¹.

¹ Явдат Илёсов. “Сугдиёна” (тарихий роман) “Шарқ” нашриёти, Тошкент, 1994, Б.156.

Тарихий-бадий адабиётлар ёшларни Ватанни ҳимоя қилишнинг минг йиллик анъаналари ҳақида ўйлашга мажбур этади, Ватаннинг мустақиллиги учун тарихий жанрлар қаҳрамонлари билан фахрланиш ҳиссини уйғотади. Халқнинг буюклигини кўрсатади, Ватанни ҳимоя қилишга чорлайди, душманга нафрат уйғотади. Бундай тарихий асарларни ўрганиш натижасида миллий қаҳрамонларимиз жасоратларини билиб оладилар, тарихий сабоқ чиқарадилар. Бу тажриба бизларга миллий-маънавий меросимизнинг халқ оғзаки ижоди дурдоналари орқали ҳам етиб келган. Ватанга муҳаббат ҳақидаги ғоялар ифодаланган, уни ҳимоя қилиш, ўз халқининг қаҳрамонона тарихи, унинг маданияти, турмуши, одатлари ва аждодлари буюк жасоратлари ҳақида ёзилган китоблар ўқувчини минг йиллик ўтмишга ва келажакка олиб ўтиши мумкин. Шунингдек ўқувчилар ўз сеvimли қаҳрамонлари билан қўшилиб бирлашиб кетгандек бўладилар, худди уларнинг ҳаёти, фикри, жасорати ҳаракатлари билан яшай бошлаётгандек бўладилар. Албатта, ёшлар ўз қаҳрамонларига ўхшашни хоҳлайди, ундан ибрат олиш, унинг қаҳрамонликларини қайтаришни орзу қиладилар. Тарихий-бадий адабиётнинг тарбиявий аҳамияти ҳам ана шундадир.

Муҳтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёев шундай ёзадилар: “...биз Сурхондарёда бўлганимизда Исо Термизий бобомизнинг мақбарасини зиёрат қилдик. Ҳаммамиз биламиз, бу улуғ аллома пайғамбаримиз Муҳаммад алайҳиссалом тўғрисида китоб ёзганлар. Имом Бухорий Термизийнинг устози бўлган экан. Устози вафот этганидан кейин тинимсиз йиғлаб, кўзи кўр бўлиб дунёдан ўтиб кетган. Устозга бўлган меҳр-муҳаббатнинг кучи бу. Исо Термизий ҳаёт пайтларида устози Имом Бухорий: “Сиз менинг шогирдим бўлсангиз ҳам сиздан кўп нарса ўрганганман, эзгуликка садоқат, меҳр-муҳаббат ва устозга бўлган ҳурматни Сиздан ўргандим”, деб айтган эканлар².”

Демак, устозга ҳурмат-фарзандларимизнинг қонида ҳам бор. Барча педагоглар яхши билишадики, маънавий тарбияда, одоб-ахлоқ соҳасида “амалий намуна” етакчи ўрин тутади. Шундай экан, бизга умид кўзи билан қараб турган ўқувчиларимизга, аввало, ўзимиз ҳамма соҳада-жонажан юртга ва халққа садоқатли бўлишда, илмга, касбу ҳунарга меҳр қўйишда, жамият олдидаги бурчимизни сидқидилдан адо этишда ибрат кўрсатишимиз керак.

Дунёга бухорийлар, берунийлар, термизийлар, мотуридийлар, хоразмийлардек буюк аллома ва азиз-авлиёларни берган жонажон Ватанимиз ёшлари улуғ аждодларимизга муносиб бўлиб улғайиши учун барча шароитларни яратилди, бугунги энг муҳим вазифа-аждодларга муносиб авлодни, III -Ренессанс пойдеворини қуриш-қун тартибига чиқди. Бугунги мактаб ўқувчилари ўтган воқеа-

² Ш.Мирзиёев. “Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз” Т., 2017. 87-б.

ходисаларни ўрганишда тарихий маълумотларни таҳлил қилиш ва умумлаштиришга ўрганишлари, алоҳида воқеа ва далилларнинг моҳияти ва аҳамиятини аниқлашлари, ўтмиш ва ҳозирги ҳолатларни таққослашлари ва баҳолаш учун назарий билимларни тадбиқ қилишлари лозим, шундагина тарихни ўрганиш ва сабоқ олиш ўз ечимини топа олади.

Буюк аجدодларимизнинг тафаккур кудрати, ҳаётий тажрибалари ўсиб келаётган ёш авлод учун ибрат намунаси бўлишини унутмаслигимиз ва унумли фойдаланишимиз лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ш.Мирзиёев. “Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз” Т., 2017.
2. Явдат Илёсов. “Суғдиёна” (тарихий роман) “Шарқ” нашриёти, Тошкент, 1994